

УДК 623.8

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN UNDERWATER SHIPBUILDING

Матковский В.В., Гулевич А.Н., Остролюцкий К.А.
Matkovsky V.V., Gulevich A.N., Ostrolutskiy K.A.

Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, г. Севастополь
The Black Sea Higher Naval School named after P.S. Nakhimov, Sevastopol

Аннотация. В статье изучена история и рассмотрены перспективы отечественного подводного кораблестроения. Изучены основные этапы развития подводных сил России. Рассмотрены основные факторы и закономерности их развития, определены тенденции дальнейшего совершенствования.

Abstract. The article examines the history and prospects of Russian underwater shipbuilding. The main stages of the development of the Russian submarine forces have been studied. The main factors and patterns of their development are considered, and trends for further improvement are identified.

Ключевые слова: подводная лодка, подводное кораблестроение, перспективы развития.

Key words: submarine, underwater shipbuilding, development prospects.

Военно-морской флот России является одним из трех видов Вооруженных сил нашей страны, предназначенный для ведения боевых действий на море в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. ВМФ Российской Федерации является преемником ВМФ СССР.

В развитии подводных сил России и СССР можно выделить четыре основных этапа. Первый этап ознаменовался вводом в строй ПЛ «Дельфин» и продолжался до выхода России из Первой мировой войны, когда в результате октябрьского переворота произошел развал империи и ее судостроительной отрасли.

Второй этап в развитии отечественных подводных лодок начался во второй половине 20-х годов XIX ст. В 1930 году на Балтийском заводе в Ленинграде была построена первая советская подводная лодка «Декабрист».

На третьем этапе развития отечественного подводного кораблестроения с учетом опыта Второй мировой войны была начата разработка новых проектов подводных лодок, которые вступили в строй в начале 50-х. Основными центрами подводного кораблестроения стали Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске, Амурский завод, Адмиралтейские верфи и завод «Красное Сормово». В 50-х – начале 60-х постройка ПЛ осуществлялась также Балтийским и Черноморским заводами. Проектированием ПЛ занимались ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит» в Санкт-Петербурге и ЦКБ «Лазурит» в Нижнем Новгороде.

Четвертый этап в развитии отечественных подводных сил начался в 50-х годах и был ознаменован вступлением в строй первой атомной ПЛ проекта 627 «Ленинский комсомол» (СПМБМ «Малахит»). На этом этапе в развитии подводных лодок было определено три основных направления: строительство ПЛ с баллистическими ракетами, строительство ударных ПЛ с крылатыми ракетами и ударных ПЛ с ракетоторпедами. В период с 1959 по 1962 г. было построено 22 дизель-электрические ПЛ проекта 629 и 8 АПЛ проекта 658 с тремя баллистическими ракетами Р-13, имевшими надводный старт.

Вооружение ПЛ крылатыми ракетами также началось с дизель-электрических ПЛ. В середине 50-х годов для испытания первых крылатых ракет комплексов П-5 и П-10 были переоборудованы подводные лодки проектов 613П и 611П, соответственно. На серийные подводные лодки проектов 644, 665 и новых атомных ПЛ проекта 659 был в начале 60-х годов внедрен ракетный комплекс П-5, поступивший на вооружение переоборудованных дизель-электрических ПЛ. Первые отечественные морские крылатые ракеты, как и американские, были предназначены для стрельбы по наземным целям. Одновременно разрабатывались и первые противокорабельные ракеты комплекса ГТ-6, появившиеся на вооружении атомных ПЛ проекта 675 и дизельных ПЛ проекта 651. На вооружении отечественных атомных ПЛ второго поколения проектов 670 и 670М, построенных в период с 1967 по 1980 г., появились тактические ракеты с подводным стартом.

Достоинством атомных ПЛ второго поколения стало улучшение условий обитаемости экипажа, высокий уровень комфорта для подводников. На долю лодок второго поколения выпала и самая большая нагрузка в «холодной войне» на море.

Основное внимание при разработке подводных лодок третьего поколения (проект 945, 971, 949 и 941) было уделено снижению уровня шумности, комплексной автоматизации процессов управления при помощи боевых информационно-управляющих систем, дальнейшему совершенствованию условий обитаемости для экипажа и приданию ПЛ более высоких тактико-технических характеристик путем оснащения их наиболее совершенными видами и системами наблюдения, разведки, навигации и оружия. Время идет вперед, выводятся из боевого состава уже и лодки третьего поколения.

Работы по формированию облика атомных подводных лодок 4-го поколения, начались в СССР в 1977 году. Планы строительства новых кораблей были заложены в очередную программу военного кораблестроения, принятую в 1985 году. Первоначально предполагалось создание нескольких типов нестратегических атомных ПЛ. Однако в дальнейшем было решено ограничиться постройкой единой многоцелевой атомных ПЛ, способной решать максимально широкий круг боевых задач. Кораблями, способными решать задачи в изменившихся геополитических и военно-экономических условиях, должны были стать многоцелевые подводные лодки 4-го поколения проекта 885 (рис. 1).

Рис. 1. Общее расположение оружия и технических средств на ПЛ проекта 885 «Ясень»

1 – главная сферическая антенна гидроакустического комплекса; 2 – антенная выгородка; 3 – носовой входной люк; 4 – носовая дифференциальная цистерна; 5 – носовая группа цистерн главного балласта; 6 – носовая группа аккумуляторной батареи; 7 – торпедные аппараты; 8, 13 – выгородка антенны гидроакустического комплекса; 9 – ходовой мостик; 10 – всплывающая спасательная камера; 11 – подъемно-мачтовые устройства; 12 – стеллажный боезапас; 14 – кормовая группа аккумуляторной батареи; 15 – цистерны судовых запасов; 16 – группы баллонов системы воздуха высокого давления; 17 – пусковые шахты крылатых ракет; 18 – средняя группа цистерн главного балласта; 19 – ядерный реактор; 20 – паротурбинная установка; 21 – кормовая группа цистерн главного балласта; 22 – кормовой входной люк; 23 – паротурбинная установка; 24 – кормовая дифференциальная цистерна; 25 – линия вала; 26 – стабилизатор вертикального руля; 27 – шахта буксируемой антенны гидроакустического комплекса.

Основное ракетное вооружение атомной ПЛ проекта 885 (шифр «Ясень») размещено в восьми вертикальных пусковых установках. В них могут располагаться противокорабельные оперативно-тактические ракеты типа П-100 «Оникс» (24 ПКР, по три в каждой шахте), противокорабельные тактические ракеты типа Х-35, а также существующие и перспективные крылатые ракеты для поражения береговых целей на большой дальности. 650-мм и 533-мм торпедные аппараты вынесены из носовой оконечности лодки и расположены в центральной части корпуса под углом к диаметральной плоскости. Из них могут выстреливаться самонаводящиеся по кильватерному следу и телеуправляемые торпеды, а также противокорабельные крылатые ракеты нового поколения. Расширены возможности корабля по использованию минного оружия.

Рис. 2. Общий вид ПЛ проекта 995

Предполагается, что в дальнейшем подводные лодки проекта 885, оснащенные высокоточными малозаметными крылатыми ракетами, возьмут на себя значительную долю неядерного сдерживания, оставаясь при этом весьма серьезной угрозой для подводных лодок, боевых кораблей и транспортных судов противника.

2 ноября 1996 г. в Северодвинске состоялась закладка атомной ракетной подводной лодки 4-го поколения «Юрий Долгорукий» (рис. 2).

Разработка корабля 955-го проекта (шифр «Борей») началась в ЦКБ «Рубин» в конце 1980-х годов. ПЛ вооружена новой ракетной системы «Булава-30» с межконтинентальной твердотопливной баллистической ракетой, оснащенной разделяющимися головными частями. Новая морская ракета в значительной степени унифицирована с межконтинентальной ракетой наземного базирования «Тополь-М», однако не является ее прямой модификацией. Планируется, что ПЛ проекта 955 «станет самой малозумной атомной подводной лодкой в мире». Это, безусловно, потребует реализации в конструкции корабля ряда новых решений по снижению демаскирующих полей корабля.

С завершением холодной войны роль ядерного подводного флота упала, так как глобальное противостояние великих ядерных держав уже не является важнейшим фактором мировой политики. Одновременно возросла роль дизельных подводных лодок. Они менее уязвимы и наиболее эффективны в условиях региональных конфликтов малой и средней интенсивности. Дизельные ПЛ наиболее удачно функционируют в заливах со средней глубиной 300 м, где, в отличие от океана, дно находится близко и мешает работе гидролокаторов.

Россия сохраняет одно из лидирующих мест в строительстве и экспорте современных дизельных ПЛ. В настоящее время на вооружении ВМФ РФ в основном находятся дизельные ПЛ проекта 636.6 (рис. 3). Также в составе ВМФ РФ находятся дизельные ПЛ проекта 677, которые относятся к четвертому поколению российских подводных лодок. ПЛ этого проекта по своим техническим характеристикам и по совокупности качеств не имеют аналогов в мире. В ходе создания головной ПЛ проекта 677 российской наукой и промышленностью было выполнено более 130 крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволило создать образцы современного оборудования. В результате проведения этих работ была создана новая кооперация науки и промышленности России, обеспечивающая создание ПЛ нового поколения.

Современные отечественные дизельные подводные лодки являются боеспособным и высокоэффективным средством вооруженной борьбы на море, они способны нести разнообразное оружие, а также совершать длительное плавание в отрыве от мест базирования.

Практика показывает, что боевая эффективность дизельных подводных лодок зависит от необходимости периодически подзаряжать аккумуляторные батареи. Для этого ПЛ приходится подвсплывать на перископную глубину для подзарядки аккумуляторных батарей, что снижает скрытность их действий и повышает вероятность обнаружения.

Основная тенденция развития дизельного подводного флота характеризуется тремя составляющими: снижение шума, увеличение скорости и длительности нахождения под водой. Проблема увеличения продолжительности подводного плавания, исключающего необходимость частого всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, может быть решена за счет применения анаэробных энергетических установок мощностью от 100 до 300 кВт, что повысит срок автономности до 720 ч.

Рис. 3. Общее расположение оружия и технических средств на ПЛ проекта 636.3

1 – обтекатель антенны гидроакустического комплекса; 2 – торпедные аппараты; 3 – носовая группа аккумуляторной батареи; 4 – стеллажный боезапас; 5 – носовые горизонтальные рули; 6 – носовой входной люк; 7 – ходовой мостик; 8 – подъемно-мачтовые устройства; 9 – рубочный (спасательный) люк; 10 – кормовая группа аккумуляторной батареи; 11 – дизель-генератор; 12 – главный гребной электродвигатель; 13 – аварийно-сигнальный буй; 14 – двигатель экономичного хода; 15 – кормовой входной люк; 16 – линия вала; 17 – стабилизатор вертикального руля; 18 – стабилизаторы кормовых горизонтальных рулей.

В России с первой половины 1970-х гг., центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» ведутся работы по созданию воздухонезависимых энергетических установок с электрохимическим генератором. Была разработана энергетическая установка

большей мощности «Кристалл-27» со щелочным электролитом. Дополнительная энергетическая установка «Кристалл-27» на базе топливных элементов, позволит увеличить срок автономного подводного плавания до 60 - 90 суток. Установка отличается интерметаллидным и криогенным хранением водорода и кислорода, а также низкотемпературным электрохимическим генератором со щелочным матричным электролитом. Она отвечает всем предъявляемым к ней требованиям и конкурентоспособна с энергетической установкой немецкой подводной лодки проекта 212, которую превосходит по экономичности и базовому обеспечению за счет наличия автономного берегового комплекса заправки.

В 1980-х гг. центральное конструкторское бюро «Лазурит» разработало проект оснащения ПЛ воздухонезависимой энергетической установкой на основе топливных элементов мощностью 280 кВт (проект 613Э). Кроме того, ЦКБ МТ «Рубин» и предприятием «Адмиралтейские верфи» была разработана установка непрерывного получения водорода методом гидротермального окисления порошков алюминия. За рубежом подобные установки получили название «полутопливные элементы», в них используют алюминий или другой металл для получения водорода. Основным недостатком энергетических установок на топливных элементах является ее высокая стоимость.

Новый виток активных работ по созданию анаэробных двигателей, использующихся в качестве вспомогательной (дополнительной) установки подводных лодок, происходит на качественно новом уровне науки и техники. К настоящему времени в мире накоплен большой опыт разработки воздухонезависимых энергетических установок для ПЛ. Основные страны-производители неатомных ПЛ двигаются различными путями к созданию оптимальной установки. Созданию отечественных воздухонезависимых энергоустановок с электрохимическими генераторами для нужд Военно-Морского Флота придается большое значение.

Принцип действия электрохимического генератора заключается в прямом превращении химической энергии реакции топлива и окислителя непосредственно в электрическую без процесса горения и механического движения. Реакция преобразования происходит в топливном элементе, который выполняется в виде двух электродов, разделенных слоем электролита. Реагенты хранятся вне топливных элементов и подаются в него в процессе работы. При взаимодействии топливно-окислительной смеси с электролитом на электродах, соединенных проводником, образуется разность потенциалов, создающая электродвижущую силу элемента. Во внешней цепи начинает протекать ток. Основными типами электрохимических генераторов, созданными в мире, являются водородно-кислородные системы с пористыми электродами и щелочным электролитом или с ионообменными мембранами.

ПЛ с ядерными энергетическими установками обладают сегодня несравненным превосходством над всеми типами двигателей, но по целому ряду причин не могут полностью заменить дизель-электрические ПЛ. Невысокая стоимость постройки и экономичность в эксплуатации, меньшее количество личного состава, малая шумность и значительно большая потенциальная безопасность энергетической установки, делают дизельные ПЛ более приспособленными для выполнения боевых задач в ограниченных по глубине акваториях, прилегающих к территориальным водам РФ (например, в Балтийском и Японском морях).

Изменение оперативно-тактических условий использования ПЛ, выражающееся в применении силами противолодочной обороны все более совершенных средств поиска и уточнения места нахождения ПЛ, определяет, в качестве основного направления повышения скрытности ПЛ.

Наряду с новыми ударными атомными подводными лодками и атомными подводными лодками многоцелевого назначения, развитие получают и дизельные ПЛ с комбинированными энергетическими установками. Историческое исследование отечественных подводных лодок дает возможность выявить определяющие факторы и закономерности их развития, анализ которых позволит определить тенденции дальнейшего совершенствования.

Источники и литература (References)

1. Барановский В.В., Злобин В.Г., Пилипенко Н.Н., Рыбалко В.В. Корабельные энергетические установки. СПб.: ВМА, 2003. 525 с.
2. Кожевников В.А., Турмов Г.П., Илларионов Г.Ю. Подводные лодки России: история и современность. – Владивосток; ДВГУ, 1995. 166 с.
3. Морской энциклопедический справочник: В 2 т. /под ред. академика Исанина Н.Н. Л.: Судостроение, 1987.
4. Румянцев Н.И. и др. Справочник корабельного инженера-механика. – М.: Воениздат, 1984. – 559 с.